

Теорія і методика професійної освіти

УДК 378:687.01.,(37.013.77)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18451856>

**Інтеграція виробничої практики у проєктно-інноваційну підготовку
фахівців у сфері дизайну**

Штайнер Тетяна Віталіївна

викладач кафедри професійної освіти та дизайну

художньо-графічного факультету

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса, Україна

shtainer.tv@pdpu.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6164-393X>

Страутман Лінда Леонідівна

асистент кафедри професійної освіти та дизайну

художньо-графічного факультету

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса, Україна

straутman.sl@pdpu.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2100-9600>

Шедіна Світлана Віталіївна

викладач-стажист кафедри професійної освіти та дизайну

художньо-графічного факультету

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса, Україна

shedina.sv@pdpu.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2435-4352>

Лісовська Ольга Михайлівна

кандидат педагогічних наук, викладач,
заступник директора з навчально-виробничої роботи
Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Одеський професійний ліцей технологій та дизайну», м. Одеса, Україна

ru-lya0116@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2223-182X>

Підлубна Ірина Леонідівна

старший майстер, викладач вищої категорії,
Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Одеський професійний ліцей технологій та дизайну», м. Одеса, Україна

irinamir5797@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2009-490X>

Прийнято: 15.01.2026 | Опубліковано: 30.01.2026

***Анотація:** У статті розглянуто особливості інтеграції виробничої практики у проєктно-інноваційну підготовку фахівців у сфері дизайну в умовах використання інноваційних методів та практикоорієнтованих підходів. **Мета** дослідження полягає в обґрунтуванні педагогічних умов і визначенні ролі виробничої практики у формуванні професійних компетентностей майбутніх дизайнерів, а також у визначенні ефективності використання проєктно-орієнтованого навчання, дизайн-мислення та кейс-методів для забезпечення практичної спрямованості підготовки. **Методи** дослідження включали аналіз науково-педагогічної літератури з проблем професійної та дизайн-освіти, порівняльний аналіз існуючих моделей підготовки фахівців, узагальнення практичного досвіду організації виробничої та проєктної практики, а також методи педагогічного експерименту та систематизації отриманих даних.*

Особлива увага приділена опису інноваційних підходів до організації виробничої практики, які сприяють формуванню практикоорієнтованих компетентностей, розвитку критичного мислення, креативності та здатності до самостійного прийняття професійних рішень. **Результати** дослідження показали, що інтеграція виробничої практики у проєктно-інноваційну підготовку дозволяє підвищити ефективність формування професійної культури майбутніх дизайнерів, забезпечує поєднання теоретичної та практичної складових навчання, а також створює умови для реалізації міждисциплінарних та інноваційних освітніх проєктів. Встановлено, що використання практикоорієнтованих та інноваційних методів навчання сприяє розвитку професійної компетентності студентів і формує готовність до виконання складних проєктних завдань у сучасних умовах креативних індустрій. **Висновки** статті підкреслюють, що інтеграція виробничої практики у проєктно-інноваційну підготовку фахівців у сфері дизайну є ефективним засобом забезпечення практикоорієнтованості професійної освіти, сприяє підвищенню рівня професійної готовності майбутніх фахівців та створює основу для впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес. Результати дослідження можуть бути використані для модернізації програм професійно-практичної підготовки дизайнерів, оптимізації виробничої практики та впровадження інноваційних методів у систему дизайн-освіти.

Ключові слова: педагогічні умови, практико-орієнтованість, інноваційні методи, проєктна діяльність, професійна компетентність, підготовка фахівців, дизайн-освіта, виробнича практика, креативні індустрії, професійна культура.

**Integration of production practice into design and innovation training
of design specialists**

Tetiana Shtainer,

Lecturer of the Professional Education and Design Department,
Faculty of Art and Graphics, The state Institution «South Ukrainian National
Pedagogical University named after K. D. Ushynsky», Odesa, Ukraine

shtainer.tv@pdpu.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6164-393X>

Linda Strautman,

Assistant Lecturer of the Professional Education and Design Department,
Faculty of Art and Graphics, The state Institution «South Ukrainian National
Pedagogical University named after K. D. Ushynsky», Odesa, Ukraine

strautman.sl@pdpu.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2100-9600>

Svitlana Shedina,

Trainee Lecturer of the Professional Education and Design Department,
Faculty of Art and Graphics, The state Institution «South Ukrainian National
Pedagogical University named after K. D. Ushynsky», Odesa, Ukraine

shedina.sv@pdpu.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2435-4352>

Olga Lisovska,

Candidate of Pedagogical Sciences, Teacher,
Deputy Director for Educational and Production Work
State Vocational and Technical Educational Institution

«Odessa Professional Lyceum of Technologies and Design», Odessa, Ukraine

ru-lya0116@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2223-182X>

Iryna Pidlubna,

Senior Master, Higher Category Teacher,

State Vocational and Technical Educational Institution

«Odessa Professional Lyceum of Technologies and Design», Odessa, Ukraine

irinamir5797@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2009-490X>

Abstract: *The article examines the features of integrating production practice into design and innovation training of design specialists in the context of using innovative methods and practice-oriented approaches. **The purpose** of the study is to substantiate pedagogical conditions and determine the role of production practice in the formation of professional competencies of future designers, as well as to determine the effectiveness of using project-oriented learning, design thinking, and case methods to ensure the practical focus of training. **The research methods** included an analysis of scientific and pedagogical literature on the problems of professional and design education, a comparative analysis of existing models of specialist training, a generalization of practical experience in organizing production and design practice, as well as methods of pedagogical experiment and systematization of the obtained data. Particular attention is paid to the description of innovative approaches to organizing production practice, which contribute to the formation of practice-oriented competencies, the development of critical thinking, creativity and the ability to independently make professional decisions. **The results** of the study showed that the integration of production practice into design and innovation training allows to increase the effectiveness of the formation of the*

*professional culture of future designers, ensures a combination of theoretical and practical components of training, and also creates conditions for the implementation of interdisciplinary and innovative educational projects. It was established that the use of practice-oriented and innovative teaching methods contributes to the development of students' professional competence and forms readiness to perform complex design tasks in modern conditions of creative industries. **The conclusions** of the article emphasize that the integration of production practice into the design and innovation training of specialists in the field of design is an effective means of ensuring the practice-oriented nature of professional education, contributes to increasing the level of professional readiness of future specialists and creates a basis for the introduction of the latest pedagogical technologies into the educational process. The results of the study can be used to modernize the programs of professional and practical training of designers, optimize production practice and introduce innovative methods into the design education system.*

Keywords: *pedagogical conditions, practice-oriented, innovative methods, project activity, professional competence, specialist training, design education, production practice, creative industries, professional culture.*

Постановка проблеми. Сучасний ринок праці у сфері дизайну характеризується високим рівнем динамізму, міждисциплінарності та активним розвитком креативних індустрій, що зумовлює підвищені вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців. Поряд із сформованими художньо-творчими та технологічними вміннями від дизайнерів очікується здатність до проєктної діяльності, роботи в умовах реального виробничого середовища, застосування інноваційних технологій і ефективної професійної комунікації. Як засвідчують дослідження сучасних науковців, професійна підготовка дизайнерів має ґрунтуватися на поєднанні творчого мислення, технологічної

грамотності та практичного досвіду, що забезпечує їхню конкурентоспроможність на ринку праці [11; 12; 14].

У контексті модернізації дизайн-освіти особливого значення набуває виробнича практика, яка розглядається не лише як етап закріплення теоретичних знань, а як інтегративний компонент професійної підготовки. Згідно з методичними підходами до організації виробничої та педагогічної практики, саме системне залучення здобувачів освіти до реальних професійних завдань сприяє формуванню практичних умінь, професійної відповідальності та готовності до самостійної діяльності [8]. Водночас ефективність виробничої практики істотно зростає за умови її поєднання з проєктним навчанням, що підтверджується результатами досліджень з проєктно-орієнтованої педагогіки у дизайн-освіті дослідників О. Галіцян, К. Танеджа [5; 16].

Окрему увагу дослідники приділяють інноваційній складовій професійної підготовки дизайнерів. Зокрема, впровадження мультимедійних технологій, цифрових інструментів та засобів штучного інтелекту розглядається як ефективний чинник підвищення якості дизайнерських проєктів і розвитку проєктного мислення здобувачів освіти [6; 9; 14]. Такі підходи дозволяють інтегрувати навчальну, практичну та інноваційну діяльність у єдиний освітній процес, орієнтований на сучасні потреби професійної сфери.

Водночас у наукових працях наголошується на важливості формування професійно-проєктної культури майбутніх фахівців у сфері дизайну, що поєднує творчі, проєктні, інноваційні та соціально-комунікативні компоненти [13; 15]. Разом із тим аналіз освітньої практики свідчить про фрагментарність реалізації проєктно-інноваційних підходів у процесі виробничої практики, що знижує її потенціал як засобу цілісної професійної підготовки.

Таким чином, виникає суперечність між об'єктивною потребою у підготовці фахівців у сфері дизайну, здатних до проєктно-інноваційної діяльності в реальних виробничих умовах, та недостатнім науково-методичним

забезпеченням інтеграції виробничої практики у систему професійної підготовки. Це зумовлює актуальність дослідження, спрямованого на теоретичне обґрунтування та вдосконалення підходів до інтеграції виробничої практики у проєктно-інноваційну підготовку майбутніх фахівців у сфері дизайну.

Представлені наукові позиції вітчизняних і зарубіжних дослідників свідчать про зростання інтересу до проблем проєктної, практикоорієнтованої та інноваційної підготовки фахівців у сфері дизайну. Водночас вони актуалізують потребу в системному аналізі сучасних досліджень і публікацій, присвячених інтеграції виробничої практики у проєктно-інноваційну модель дизайн-освіти, з метою виявлення наявних підходів, тенденцій і невирішених аспектів проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел є ключовим етапом для обґрунтування актуальності дослідження інтеграції виробничої практики у проєктно-інноваційну підготовку фахівців у сфері дизайну. Сучасні зміни у професійній освіті зумовлюють перегляд традиційних підходів та пошук нових моделей підготовки студентів, які поєднують теоретичні знання, практичні навички та здатність до інноваційної діяльності.

Одним із основних напрямів сучасної наукової літератури є дослідження формування професійного мислення студентів-дизайнерів. Л. Страутман, О. Лісовська та І. Підлубна [11] аналізують особливості цього процесу, акцентуючи увагу на інтеграції художньо-творчих та технологічних компонентів у професійну діяльність. Вони показують, що розвиток професійного мислення відбувається через взаємодію теоретичних знань і практичних проєктів, що створює підґрунтя для формування компетентностей, необхідних у професійній практиці. Ці підходи можуть бути адаптовані для поєднання навчальних проєктів з виробничою практикою, забезпечуючи цілісний розвиток студентів.

Організаційні аспекти виробничої практики розглянуто у методичних рекомендаціях Н. Колесник та ін. [8], де деталізовано структуру, зміст і форми контролю практики для здобувачів спеціальності «Професійна освіта (Дизайн)». Матеріали надають практичні інструменти для організації освітнього процесу, включно з плануванням завдань, визначенням форм контролю та оцінювання результатів. Вони можуть слугувати основою для впровадження проєктно-інноваційних компонентів у виробничу практику та забезпечення взаємозв'язку між навчальними і практичними завданнями.

Питання проєктно-орієнтованого навчання (ПНН) у графічному дизайні розглядає К. Танеджа [16], пропонуючи структуру ПНН для студійних курсів. Дослідження показує, що участь у реальних проєктах сприяє засвоєнню знань, розвитку професійних компетентностей і навичок самостійного планування та організації роботи. Запропоновані методи можуть бути адаптовані для поєднання навчальних проєктів із виробничими задачами, що дозволяє студентам працювати з реальними професійними сценаріями.

Сучасні технології, включно зі штучним інтелектом (ШІ), розглядаються як інструменти підтримки навчальної та практичної діяльності дизайнерів. О. Котова, Л. Страутман та С. Мунтян [6] обґрунтовують використання інструментів ШІ для реалізації проєктних та практичних завдань, наголошуючи на потенціалі генеративних і аналітичних компонентів освітньої екосистеми. Використання таких інструментів може сприяти розвитку критичного мислення, креативності та навичок прийняття рішень у процесі виробничої практики.

Представлені наукові позиції вітчизняних і зарубіжних дослідників свідчать про зростання інтересу до проблем проєктної, практикоорієнтованої та інноваційної підготовки фахівців у сфері дизайну. Попередні дослідження підкреслюють важливість інтеграції теоретичної та практичної підготовки, а також впровадження інноваційних підходів у формування професійних

компетентностей майбутніх дизайнерів [2; 4; 7; 9; 10]. Разом із тим вони актуалізують потребу в системному аналізі сучасних досліджень і публікацій, присвячених інтеграції виробничої практики у проектно-інноваційну модель дизайн-освіти, з метою виявлення наявних підходів, тенденцій і невирішених аспектів проблеми.

Формування професійно-проектної культури розглядають Т. Штайнер [13] та спільно з А. Лісогор і Ю. Силенко [14]. Дослідження підкреслюють значення інтеграції мистецьких, педагогічних і технологічних компонентів для розвитку інноваційної діяльності та креативного мислення. Застосування цих підходів дозволяє поєднувати аудиторні, лабораторні та виробничі практики, сприяючи формуванню цілісного професійного профілю студента-дизайнера.

Теоретико-методологічні принципи проектної підготовки майбутніх фахівців висвітлено у колективній монографії [15], де систематизовано основні засади професійного розвитку студентів у університетському середовищі та окреслено ключові підходи до формування компетентностей у процесі навчання. У праці детально аналізуються механізми організації міждисциплінарних зв'язків, поєднання різних форматів навчальної та практичної діяльності, а також методи стимулювання критичного мислення, креативності та самостійності майбутніх фахівців. Автори надають методологічну основу для проектної підготовки, що включає моделі інтеграції виробничої практики з інноваційними педагогічними підходами, цифровими та мультимедійними технологіями, а також проектно-орієнтованим навчанням. Зокрема, у монографії розкрито способи поєднання теоретичних знань і практичних завдань, що можуть бути використані для розробки ефективних освітніх моделей у сфері дизайну та суміжних креативних індустрій. Праця також пропонує конкретні методичні рекомендації щодо оцінювання професійного розвитку студентів, що сприяє підвищенню практико-орієнтованої спрямованості підготовки майбутніх фахівців.

Питання використання проєктних технологій у професійній підготовці було розглянуто у дослідженні О. Галіцян [5], яке стосувалося підготовки педагогів-освітян. У роботі автор описує організацію проєктно-орієнтованого навчання, зокрема застосування проєктних методів для активізації самостійної роботи студентів, розвитку їхніх навичок планування та управління навчальними завданнями. Крім того, у дослідженні розглядаються різні моделі поєднання теоретичних знань і практичних завдань в освітньому процесі, а також методи оцінювання результатів проєктної діяльності. Важливо, що запропоновані підходи можна розглядати як основу для адаптації проєктних технологій у різних освітніх контекстах, включно з підготовкою дизайнерів, з урахуванням специфіки їхньої практико-орієнтованої підготовки та потребою інтеграції виробничої практики.

Інноваційна спрямованість підготовки фахівців, включно з дизайнерами, розглядається у працях К. Нагорної та ін. [9] і Т. Паски, І. Мойсеєнко та І. Шапки [10]. Дослідження висвітлюють зміст і структуру освітніх програм, механізми впровадження інноваційних технологій та адаптацію освітнього процесу до сучасних професійних вимог. Отримані результати можуть бути використані при розробці інтегрованих моделей практико-проєктної підготовки.

Компетентнісні аспекти професійної підготовки частково розкрито у роботах Н. Афанасьєвої та Н. Титової [1] і Цзю Дутіна [12], де акцент робиться на формуванні загальних професійних компетентностей, що охоплюють теоретичні знання, практичні навички та здатність до самостійного навчання. Ці підходи можуть бути використані для побудови системи оцінювання ефективності інтеграції виробничої практики з навчальними проєктами.

Загалом, аналіз літератури показує, що сучасні дослідження охоплюють окремі аспекти професійної, проєктної, практичної та інноваційної підготовки, але не забезпечують системного розгляду інтеграції виробничої практики в

проектно-інноваційну підготовку дизайнерів. Попередні дослідження формують методологічну базу, проте не розробляють концептуальні моделі інтеграції, методичні рекомендації для поєднання навчальних проєктів із виробничими задачами, не оцінюють ефективність цифрових технологій у практико-проектній взаємодії та не визначають чітких критеріїв оцінювання результатів такої інтеграції.

Ці наукові прогалини безпосередньо мотивують проведення даного дослідження, спрямованого на розробку теоретично-методологічних основ і практичних рекомендацій для інтеграції виробничої практики у проектно-інноваційну підготовку фахівців у сфері дизайну.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз сучасних досліджень у сфері підготовки дизайнерів демонструє значний прогрес у розвитку окремих компонентів професійної, проектної та інноваційної підготовки. Незважаючи на це, залишаються невирішені питання, що обмежують ефективність існуючих моделей. Основні прогалини включають: часткове охоплення аспектів підготовки без комплексної інтеграції виробничої практики, проектної діяльності та інноваційних технологій; недостатню методологічну розробку поєднання реальних виробничих завдань із навчальними проєктами; обмежене використання цифрових та мультимедійних інструментів у практичній підготовці; відсутність чітких критеріїв оцінювання результатів інтегрованої практико-проектної діяльності.

Виявлені прогалини визначають наукову та практичну значущість подальшого дослідження. Метою є розробка концептуальної моделі інтеграції виробничої практики у проектно-інноваційне навчання, формування методичних підходів до її реалізації та оцінка ефективності сучасних технологій у цьому процесі. Реалізація цього дослідження сприятиме удосконаленню системи підготовки дизайнерів, підвищенню ефективності

практико-орієнтованого навчання та заповненню наукових прогалів у підходах до інтегрованої професійно-проектної підготовки.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Метою статті є комплексне дослідження інтеграції виробничої практики у проектно-інноваційну підготовку студентів дизайнерів, забезпечення формування професійно-проектної компетентності, ефективного поєднання практичних завдань із навчальними проектами та використання сучасних цифрових і мультимедійних технологій.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні **завдання**:

- теоретично узагальнити сучасні підходи до підготовки дизайнерів та проаналізувати методики інтеграції виробничої практики з проектним навчанням;
- визначити ключові фактори формування професійно-проектної компетентності студентів у процесі інтегрованого навчання;
- розробити концептуальну модель інтеграції виробничої практики у проектно-інноваційне навчання із врахуванням цифрових і мультимедійних інструментів;
- сформулювати методичні рекомендації щодо організації та оцінювання ефективності інтегрованої практико-проектної діяльності в умовах сучасного університетського середовища;
- оцінити практичну ефективність запропонованої моделі та методик для підвищення якості підготовки майбутніх дизайнерів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні освітні практики у сфері дизайну дедалі частіше орієнтуються на інтеграцію інноваційних технологій та методик в освітній процес, що є відповіддю на зростаючі вимоги ринку праці та потребу у формуванні комплексних професійних компетентностей у студентів.

Аналіз останніх наукових досліджень (Л. Страутман, О. Лісовська, І. Підлубна, К. Танеджа, О. Котова, С. Мунтян, Т. Штайнер) свідчить, що комбінування традиційного навчання з цифровими та мультимедійними технологіями суттєво підвищує ефективність професійної підготовки.

Разом з тим, у вітчизняній практиці інтеграція таких підходів здійснюється неповно та фрагментарно (Н. Колесник, О. Слинюк, Т. Шостачук, І. Яцик, Т. Паска, І. Мойсеєнко, І. Шапка), що створює наукову та практичну потребу у системному дослідженні комплексної інтеграції технологій і методик в освітній процес.

Для реалізації мети дослідження застосовано комбіновану методологію, що включала:

- анкетування студентів – для оцінки рівня використання цифрових та мультимедійних технологій, залучення до проєктно-орієнтованого навчання та педагогічної практики;

- опитування викладачів та експертні інтерв'ю – для уточнення методологічних особливостей організації практичних занять, оцінки ефективності інноваційних підходів та визначення бар'єрів у їх впровадженні;

- аналітичну обробку даних – використання описової статистики для визначення частки студентів, залучених до різних практик, та співвідношення між застосуванням технологій і розвитком компетентностей.

У межах дослідження також було адаптовано підхід до інтеграції виробничої практики у проєктну діяльність, запропонований О. Борисовою, що дозволило забезпечити цілісне поєднання навчальних і реальних виробничих завдань та підвищити практико-орієнтовану спрямованість підготовки майбутніх дизайнерів [3].

Обмеження методології полягають у відносно невеликій вибірці та суб'єктивності оцінок, однак їхні наслідки були компенсовані поєднанням

даних від студентів і викладачів та порівнянням із попередніми дослідженнями, що забезпечило валідність висновків.

Аналіз наукових джерел дозволяє виділити наступні ключові напрямки інноваційної підготовки дизайнерів:

- *Цифрові інструменти та ШІ* для оптимізації процесів проектування [6].
- *Проектно-орієнтоване навчання* для розвитку креативного мислення та професійної автономності [5; 16].
- *Мультимедійні технології та візуальна грамотність* для інтеграції маркетингових і мистецьких практик [14].
- *Компетентнісний підхід* для розвитку самореалізації та критичного мислення студентів [1; 12].

Для систематизації інноваційних підходів та візуалізації їх взаємозв'язків запропоновано таблицю 1 та рисунок 1.

Рисунок 1

Модель комплексної підготовки майбутніх дизайнерів в умовах інтеграції інноваційних освітніх підходів

Джерело: власна розробка авторів

Як показано на рисунку 1, модель комплексної підготовки майбутніх дизайнерів ґрунтується на інтеграції цифрових і мультимедійних технологій, проєктно-орієнтованого навчання, компетентнісного підходу та інноваційної спрямованості освітнього процесу. Центральним елементом моделі є комплексна професійна підготовка дизайнерів, яка забезпечує формування креативності, професійних навичок, критичного мислення та здатності до самореалізації. Взаємозв'язок зазначених компонентів реалізується через педагогічну та виробничу практику, а також партнерські програми, що сприяють адаптації підготовки майбутніх дизайнерів до реальних вимог професійного середовища. Запропонована модель відображає системний характер інноваційної підготовки та підкреслює необхідність цілісної інтеграції всіх освітніх складників.

На відміну від наявних підходів, запропонована модель передбачає не фрагментарне, а системне поєднання виробничої практики, проєктної діяльності та інноваційних технологій у єдиному освітньому процесі.

Таблиця 1.

Основні інноваційні підходи у підготовці майбутніх дизайнерів

Напрямок інновації	Опис	Джерела
Інтеграція цифрових технологій	Використання інструментів ІІІ та мультимедіа для оптимізації дизайнерських проєктів	6, 14
Проєктно-орієнтоване навчання	Розвиток креативного мислення та практичних навичок через проєктні завдання	5; 16
Мультимедійні технології	Формування візуальної грамотності та креативного підходу до задач дизайнерського проєкту	4, 13
Компетентнісний підхід	Розвиток професійної самореалізації та критичного мислення студентів	1, 12
Інноваційна спрямованість	Адаптація змісту навчання до сучасних освітніх та ринкових потреб	9, 10
Педагогічна практика	Формування практичних компетенцій через виробничу та педагогічну практику	8, 11

Джерело: власна розробка авторів

Таблиця 1 показує, що сучасні підходи до підготовки дизайнерів охоплюють численні напрями, але більшість із них розглядає компоненти окремо, що підтверджує невирішеність питання комплексної інтеграції виробничої практики, цифрових технологій та проєктної діяльності. Цей висновок узгоджується з результатами попередніх досліджень (Л. Страутман, О. Лісовська, І. Підлубна, О. Котова, С. Мунтян) та підкреслює наукову значущість подальшої розробки системної моделі інтеграції всіх напрямів [6; 11].

Після теоретичного аналізу проведено емпіричне дослідження на базі двох закладів вищої освіти України, що спеціалізуються на підготовці дизайнерів. Опитано 60 студентів та 15 викладачів, щоб оцінити рівень застосування інноваційних підходів і їх ефективність в освітньому процесі (див. Таблиця 2).

Таблиця 2.

Результати опитування щодо застосування інноваційних методик у навчанні дизайнерів

Напрямок дослідження	Відсоток студентів, які використовують/залучені	Коментарі/приклади застосування
Цифрові інструменти та ШІ	35%	Використання Adobe Illustrator, Midjourney, Canva
Проєктно-орієнтоване навчання	50%	<i>Робота над реальними проєктами у групах</i>
Мультимедійні технології	28%	Використання відео- та анімаційних редакторів
Компетентнісний підхід	42%	<i>Індивідуальні творчі завдання з оцінюванням професійних компетенцій</i>
Інноваційна спрямованість	30%	Адаптація проєктів до сучасних ринкових вимог
Педагогічна практика	65%	<i>Виробничі стажування у партнерських компаніях</i>

Джерело: власні дані дослідження авторів

Результати дослідження (див. Таблиця 2) свідчать, що найефективнішим підходом у підготовці дизайнерів є поєднання проєктно-орієнтованого навчання та виробничої практики, що дозволяє студентам одночасно розвивати креативне мислення та професійні навички. Цей підхід усуває прогалину, виявлену у літературному огляді, щодо недостатньої інтеграції реальних виробничих завдань з навчальними проєктами.

Водночас цифрові технології та мультимедійні інструменти поки що використовуються фрагментарно, що підтверджує необхідність системного підходу до їх інтеграції у навчальні програми. Порівняно з попередніми дослідженнями (Л. Страутман, О. Лісовська, І. Підлубна, О. Котова, С. Мунтян, Т. Штайнер), отримані дані демонструють більш конкретну оцінку використання інноваційних методик у вітчизняній практиці та дозволяють формувати рекомендації щодо їх комплексного впровадження.

На основі результатів дослідження запропоновано такі напрями вдосконалення професійної підготовки дизайнерів:

- підвищення цифрової компетентності студентів і викладачів;
- інтеграція мультимедійних технологій у практичні завдання;
- розвиток компетентнісного підходу у поєднанні з проєктною діяльністю;
- активне використання партнерських програм і практик для адаптації знань до вимог ринку праці.

Таким чином, дослідження забезпечує системне наукове обґрунтування інноваційних підходів і визначає конкретні напрямки практичних та педагогічних удосконалень, підкреслюючи новизну та значущість розробленого підходу.

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що ефективна професійна підготовка дизайнерів потребує системної інтеграції виробничої практики, проєктно-орієнтованого навчання та інноваційних

освітніх технологій. Обґрунтовано та апробовано концептуальну модель інтеграції виробничої практики у проєктно-інноваційну підготовку майбутніх дизайнерів, яка забезпечує формування креативності, професійних навичок, критичного мислення та готовності до реальних умов професійної діяльності.

Емпіричні результати підтвердили, що поєднання проєктної діяльності з виробничою практикою є найбільш ефективним чинником розвитку професійно-проєктної компетентності студентів, тоді як цифрові та мультимедійні технології наразі використовуються фрагментарно, що вимагає їх системнішого впровадження. Отримані результати засвідчують досягнення мети дослідження та реалізацію поставлених завдань, а подальші наукові пошуки доцільно спрямувати на вдосконалення моделей оцінювання результатів інтегрованої практико-проєктної підготовки дизайнерів.

Список використаних джерел

1. Афанасьєва Н. А., Титова Н. М. Розробка компетентнісного підходу до навчання анатомічної пластики майбутніх викладачів дизайну. *Український мистецтвознавчий дискурс*. 2025. Вип. 3. С. 8-16.

DOI : <https://doi.org/10.32782/uad.2025.3.1>

2. Бідюк Д. Інтеграція теорії та практики у професійній підготовці майбутніх педагогів-хореографів у США. *Молодь і ринок*. 2025. Вип. 11(243) С. 99-103.

DOI : <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2025.341195>

3. Борисова С. В. Реалізація практико-орієнтованого підходу у підготовці майбутніх графічних дизайнерів до проєктування об'єктів дизайну засобами цифрових технологій. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025 Вип.15. С. 1-20.

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.14946244>

4. Ван Сінь Формування творчої самореалізації майбутніх дизайнерів візуальної комунікації в освітньому процесі закладів вищої освіти КНР : дис. ... докт. філософії 011 Освітні, педагогічні науки. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2025. 237 с. URL : http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Rada/Razova_rada/09_25/dis_Van_Sin.pdf

5. Галіцян О. А. Особливості використання проектних технологій у підготовці майбутніх фахівців-освітян. *Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського* : зб. наук. пр. 2014. № 3-4. С. 153-158.

6. Котова О., Страутман Л., Мунтян С. Інструменти ІІІ для підвищення ефективності дизайнерських проектів у освітньому процесі. *Проблеми освіти*. 2025. № 2(103). С. 505-522.

DOI : <https://doi.org/10.52256/2710-3986.2-103.2025.33>

7. Лісовська О. М. Формування конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти сфери послуг : дис. ... канд. пед. наук 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Одеса, 2018. 261 с. URL : <http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/1164>

8. Методичні рекомендації до проведення й проходження виробничої практики «Виробнича педагогічна практика в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн)] : Методичні рекомендації / Укл. Колесник Н. Є., Слинюк О. М., Шостачук Т. В., Яцик І. С. Житомир: ТОВ 505, 2021. 20 с.

9. Нагорна К. В., Буцик І. М., Гребінчак О. І., Чжан Б., Таран М. В. Інноваційна спрямованість у змісті підготовки фахівців як результат сучасних

змін. *Інноваційна педагогіка. Серія: Теорія і методика професійного навчання.*
Випуск 79. Том 2. 2025. С. 117-124.

DOI <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2025/79.2.23>

10. Паска Т. В., Мойсеєнко І. М., Шапка І. В. Інноваційні підходи до підготовки педагогів для впровадження сучасних освітніх технологій та стимулювання творчості у здобувачів освіти в Україні. *Академічні візії.* 2024. Вип.29 С.1-13.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10793975>

11. Страутман Л. Л., Лісовська О. М., Підлубна І. Л. Особливості професійного мислення дизайнера одягу: між творчістю та технологією // Collection of Scientific Papers with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Scientific Exploration: Bridging Theory and Practice» (October 20-22, 2025. Berlin, Germany). European Open Science Space, 2025. P. 12-19.

DOI : <https://doi.org/10.70286/EOSS-20.10.2025>

12. Цзю Дутін Фахова компетентність як головний чинник підготовки майбутніх фахівців з графічного дизайну : *Professional Art Education.* 2021. № 2(1). С. 20–27.

DOI : <https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.03>

13. Штайнер Т. В. Формування професійно-проектної культури майбутнього педагога у сфері дизайну: інтеграція маркетингу та мистецьких практик. *Педагогічна Академія: наукові записки.* 2025. Вип. 22. С. 1-16.

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.17253949>

14. Штайнер Т., Лісогор А., Силенко Ю. Професійно-практична підготовка дизайнерів: формування креативного мислення та візуальної грамотності засобами мультимедійних технологій. *Молодь і ринок.* 2025. №1 (233). С.163-167

DOI : <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2025.322714>

15. Knyazheva I. A., Koycheva T. I., Osipova T. Y., Bartienieva I. O., Nozdrova O. P., Halitsan O. A. Theoretical and methodological principles of designing the professional development of future specialists in the conditions of the university space: collective monograph / Under the general editorship by Professor Iryna Knyazhewa. Ushynsky University, 2024. Odesa: Bondarenko M.O. 324 p.

16. Taneja, K. A framework of project-based learning (PBL) pedagogy for graphic design education. *Journal of Graphic Engineering and Design*. 2025. V.16(4). Pp. 25–36.

DOI : <https://doi.org/10.24867/JGED-2025-4-025>